

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ДОНЕЦКАЯ АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
ПРИ ГЛАВЕ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ»

КАФЕДРА ТЕОРИИ УПРАВЛЕНИЯ И
ГОСУДАРСТВЕННОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ

***Власть и общество:
возможности и необходимость взаимодействия***

Материалы Республиканской научной студенческой конференции

27 марта 2019 года

Донецк
2019

УДК 351:316.3(063)

ББК Ф033.1я431

В 58

Власть и общество: возможности и необходимость

В58 взаимодействия: материалы Республик. науч. студен. конф.,
27 марта 2019г., г. Донецк / ГОУ ВПО «ДонаУиГС». – Донецк:
ДонаУиГС, 2019. – 166 с.

Редакционная коллегия:

Губерная Г.К.

– д.э.н., профессор, профессор кафедры теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Стрелецкий В.В.

– ответственный по работе студенческого научного общества на кафедре теории управления и государственного администрирования ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Технический секретарь:

Жук Ю.С.

– Председатель Студенческого научного общества ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики»

Представлены материалы Республиканской научной студенческой конференции «Власть и общество: возможности и необходимость взаимодействия», состоявшейся 27 марта 2019 г. в Донецке на базе ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной службы при Главе Донецкой Народной Республики», включающие доклады студентов магистратуры и бакалавриата по вопросам необходимости взаимодействия государства и общества.

Материалы предназначены для специалистов народного хозяйства, ученых, преподавателей, аспирантов и студентов высших учебных заведений.

УДК 351:316.3(063)

ББК Ф033.1я431

СОДЕРЖАНИЕ

Арапова Е. В. НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	6
Бойко В. В., Иванина Е.А. МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ И СТИМУЛИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ.....	10
Борисенко Е. Д., Шемяков А.Д. СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕСПУБЛИКАНСКОМ БАНКЕ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ.....	14
Василенко С. Н., Шемяков А.Д. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	18
Головачева М. В., Шемяков А.Д. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ЭЛЕМЕНТ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	23
Голубничий К. В., Садекова А.М. МОТИВАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ	27
Гребенюк М. Е. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА С ОРГАНАМИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ.....	32
Душина А. В., Рудченко Т.И. АНАЛИЗ И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ БЕЗРАБОТИЦЫ СРЕДИ МОЛОДЕЖИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.....	36
Дьякова М. А. ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ В СЛУЖЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ.....	40
Егунова А. А., Иванина Е.А. ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕКРЕАЦИОННО- ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ТУРИЗМА В ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ.....	44
Захарченко И. А., Воробьева Л.А. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ.....	49
Иваненко Е.А. СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ С ДРУГИМИ ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ	52
Калачян Э. А., Качан С.М. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И	

ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА.....	57
<i>Кифтаева Н. А., Шемяков А.Д.</i> РОЛЬ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ВЛАСТИ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ Г. ДОНЕЦКА.....	61
<i>Коробкова Е. А., Рудченко Т.И.</i> БЕДНОСТЬ КАК СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА И ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ.....	65
<i>Коробова Ю.В., Иванина Е.А.</i> СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ВЛИЯНИЯ ОБЩЕСТВЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ НА ТРАНСФОРМАЦИЮ ОБЩЕСТВА.....	70
<i>Лазарева И.Е., Моисеева Ф.А.</i> МОТИВАЦИЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА.....	74
<i>Ларская М. А., Шемяков А.Д.</i> ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ МАЛЫХ ГОРОДОВ...	77
<i>Миронкина С. В., Рудченко Т.И.</i> ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ.....	81
<i>Могилевец М.В., Колесников Д.В.</i> СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ В КАЧЕСТВЕ ОБЪЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ.....	85
<i>Нагнойная-Орлова А.П., Качан С.М.</i> РОЛЬ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В АСПЕКТЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНСТИТУТОВ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВЕСТВА.....	89
<i>Осотов А.А., Шемяков А.Д.</i> О НЕКОТОРЫХ АСПЕКТАХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ.....	94
<i>Петухова С.Г., Шемяков А.Д.</i> КУЛЬТУРА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ЭЛЕМЕНТА СОЦИАЛЬНОГО МЕХАНИЗМА ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ.....	97
<i>Пефтиева В. В., Рудченко Т.И.</i> ПРОБЛЕМЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ.....	103
<i>Погодина А. В., Садекова А.М.</i> ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	107
<i>Протасова В. А., Герасименко Ю.В.</i> УКРАИНА И НАРОД ДОНБАССА: 5 ЛЕТ ГЕНОЦИДА.....	113
<i>Пьяных В.Н., Воробьева Л.А.</i>	116

МЕХАНИЗМ ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ КАК
ОДИН ИЗ ФАКТОРОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА...

Рогозина А.В., Воробьева Л.А.

ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ:
СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ..... 122

Сатъян А.С., Шемяков А.Д.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА КАК СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ
РЕСПУБЛИКИ: ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ..... 126

Силкина Н.М., Воробьева Л.А.

ПОСТРОЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО МЕХАНИЗМА УТИЛИЗАЦИИ
ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ В УСЛОВИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ..... 130

Синечко Д.К., Шемяков А.Д.

ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ:
ПРОБЛЕМЫ, ОСОБЕННОСТИ..... 134

Смирнова А. А., Иванина Е.А.

СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО КАК СТАБИЛИЗИРУЮЩИЙ ФАКТОР
РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА..... 137

Фарберов И.В., Шемяков А.Д.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ДОНЕЦКОЙ
НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ: ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ..... 141

Хоцкий Н. А., Рудченко Т.И.

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ И ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ ПРОБЛЕМЫ КАК
ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВУ..... 146

Чалый К.В., Воробьева Л.А.

ПРОЦЕСС ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
УПРАВЛЕНИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ..... 151

Щусь Р.И., Воробьева Л.А.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА КАК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА..... 157

Яковец О. А., Рудченко Т.И.

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РОСТА..... 161

<https://cyberleninka.ru/article/n/metodicheskiy-podhod-k-upravleniyu-proektami-gosudarstvenno-chastnogo-partnerstva>

4. О государственном-частном и муниципально-частном партнерстве Закон Донецкой Народной Республики от 11 августа 2017 № 188-ИНС // Официальный веб-сайт Донецкой Народной Республики: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <http://dnrsovet.su/zakonodatelnaya-deyatelnost/prinyatye/zakony/zakon-donetskoj-narodnoj-respubliki-o-gosudarstvenno-chastnom-i-munitsipalno-chastnom-partnerstve/>

УДК 005.32: 35.08

МОТИВАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ

Голубничий Константин Валерьевич

Студент магистратуры

ГОУ ВПО «ДОНАУиГС»

Садекова Алия Мустафовна,

ГОУ ВПО «ДОНАУиГС», к. э. н., доцент

Мотивация труда государственных служащих еще не до конца изучена. Она имеет свои особые черты, которые отличают ее от мотивации в предпринимательской сфере. Так, механизм мотивации в государственных органах власти обеспечивается, прежде всего, административными стимулами, т.е. деятельность государственных служащих строго регламентируется и основывается на комплексной системе социально-экономических отношений между государственными служащими. Система мотивации на государственной службе - это взаимодействие административных и трудовых норм.[1]

Как любые работники, служащие в государственной сфере при прохождении государственной службы стремятся к достижению своих целей, которые следует учитывать в кадровой политике при их мотивации. Сфера трудовых отношений государственной службы имеет специфические

особенности: по своему содержанию трудовая деятельность госслужащих направлена на реализацию общенациональных интересов, на всемерное укрепление и развитие общественного и государственного строя; высокая степень ответственности за управленческие решения должностных лиц, их осуществление, результаты и последствия; четкая нормативная регламентация управления и трудовой дисциплины; применение интеллектуального, а также творческого потенциала для решения управленческих задач. При этом уровень оплаты труда государственных служащих значительно ниже, чем в коммерческих структурах, а дополнительные социальные гарантии не в полной мере компенсируют сложность и значимость их деятельности. При устройстве на работу госслужащий предоставляет сведения о доходах и расходах, что не происходит в частном секторе.

Государственная служба имеет также ряд особенностей, которые затрудняют процесс мотивации госслужащих. Например, если от чиновника мало что зависит, у него не возникает соблазна использовать свои властные полномочия в личных целях, так называемый «конфликт интересов». С одной стороны, сдерживает рост коррупции, а, с другой стороны, сдерживает его интерес в работе, его карьерный и личный рост, его самореализацию, что отрицательно сказывается на его мотивации. [2]

Мотивация на государственной службе явление гораздо более сложное, чем в коммерческой фирме. Коррупция является отдельной проблемой на государственной службе. Все это происходит по следующим причинам: присутствует соблазн использовать свои властные полномочия; из-за низкого уровня материального стимулирования труда на госслужбе; из-за низкого уровня профессиональной этики; вследствие специфических социо-культурных особенностей. Поэтому разработка эффективной системы мотивации может не только заинтересовать госслужащего в работе, повысить эффективность государственного аппарата, но и снизить уровень коррупции.

Существуют некоторые ограничения, связанные с государственной

службой: ограничение на получении дохода из коммерческих источников; госслужащий не имеет право получать подарки от физических и юридических лиц; существуют ограничения на использование служебных полномочий в личных целях; запрет на совместную службу родственников; наличие другого гражданства. Все эти факторы накладывают множество ограничений на процесс мотивации государственных служащих.

Мотивация деятельности государственных служащих основана на нескольких принципах. Во-первых, это социальная ориентация, соблюдение интересов общества и воли государства. Во-вторых, это справедливая оплата труда. В-третьих, оплата труда является основным материальным стимулом деятельности на государственной службе. Государственным служащим должны быть обеспечены условия для карьерного роста. Далее необходимо сопоставлять размер оплаты труда с результативностью и эффективностью деятельности государственных служащих. Также необходима компенсация ограничений, связанных с профессиональной деятельностью служащих.

Опираясь на основные положения теории мотивации, можно предположить, что основными стимулирующими факторами труда служащих в государственном секторе являются вторичные потребности, а именно: карьерный рост, стремление в власти, самовыражение и т.д. Можно сделать вывод, что в идеале первичные потребности госслужащих должны быть удовлетворены на достойном уровне системой мотивации, чтобы обращать внимание только на удовлетворение группы вторичных потребностей.

Госслужащие в своей деятельности ориентируются на прохождение служебной деятельности, достойную оплату труда, на условия и характер работы. Особое место в качестве ориентира служебной деятельности занимает само актуализация - это явление, когда человек хочет ощущать себя своего рода двигателем процессов в организации, а не маленьким винтиком в большой системе.[3]

Система мотивации госслужащих является сложной и комплексной. Здесь

можно проследить взаимосвязь с теорией Портера-Лоулера: указано на комплексность и важность элемента мотивации в процессе управления, а также на факт того, что оплата труда далеко не единственный стимул.[4]

Государственные гарантии создают нормальные условия работы, а также мотивируют сотрудников на эффективность их деятельности, обеспечивая правовую и социальную защиту интересов госслужащих.[3]

К основным государственным гарантиям можно отнести: равные условия оплаты труда и сопоставимость оценок эффективности деятельности госслужащих; право на своевременную оплату труда в полном объеме; сознание комфортных условий работы: обеспечение рабочим пространством, мебелью, техникой и т.п.; режим работы: нормированный рабочий день, право на обеденный перерыв, на отдых, на выходные, на ежегодный оплачиваемый отпуск; медицинское страхование; выплаты по обязательному государственному страхованию; возмещение командировочных расходов; государственное пенсионное обеспечение и жилищная субсидия. [5]

Стаж работы также можно считать своего рода гарантией, т.к. чем выше стаж, тем выше надбавка за выслугу лет к денежному содержанию. Существуют также поощрения за отличную службу, компенсации за неиспользованные путевки. Гарантии представляют собой систему положительных стимулов, потому что они обеспечивают должные условия труда работников. Данный элемент мотивации госслужащих соответствует взгляду Мэйо, что нематериальная мотивация также важна, как и материальная, и взгляду Тейлора о дневной выработке (нормальный режим работы). [4]

Оплата труда государственного гражданского служащего является более конкретным стимулом. И является основным средством его материального обеспечения и стимулирования его деятельности.

Система оплаты труда служащих соответствует взгляду Тейлора в части различных надбавок (за перевыполнение дневной выработки). Также наблюдается соответствие теории ожидания и теории справедливости, т.к.

система оплаты труда прозрачна, госслужащие декларируют свои доходы (госслужащий знает сколько получается его коллеги), сотрудник знает какое вознаграждение он получит за прилагаемые усилия. Также прослеживается косвенная взаимосвязь с теорией психологического контракта.

Поощрения и награждения - важный элемент мотивации госслужащих. Примечательно, что данный элемент системы мотивации сочетает в себе не только материальные способы, но и нематериальные. В целом государственные гарантии, оплата труда, поощрения и награждения соответствуют содержательным теориям мотивации, они оказывают сильное воздействие на различные группы мотивов сотрудников.

Также к инструментам мотивации госслужащих необходимо отнести конкурсный отбор - он имеет косвенное влияние на мотивацию, скорее может гарантировать, что на государственную службу поступит квалифицированный и ответственный работник. Прохождение государственной службы - это динамика служебного положение госслужащего, его карьерный рост или спад. Этот процесс является мотивом для поступления на госслужбу и ее прохождения или для повышения эффективности деятельности. Основными элементами прохождения государственной службы являются поступление на службу, адаптация, аттестация работника, перевод на другую должность, присвоение чинов, поощрение, привлечение к ответственности, прекращение службы. [5]

Т а к и м о б р а з о м , м о т и в а ц и я т р у д а
г о с с л у ж а щ и х , к а к и л ю б а я д р у г а я
с о в р е м е н н а я с и с т е м а м о т и в а ц и и ,
п р е д с т а в л я е т с о б о й с и с т е м у ,
с о с т о я щ у ю и з п о л о ж и т е л ь н ы х и
о т р и ц а т е л ь н ы х с т и м у л и р у ю щ и х
с р е д с т в . С л е д у е т о т м е т и т ь т о т ф а к т ,

что ответственность является отрицательным стимулом. Этот стимул выражается в применении различного рода санкций, установленных законодательством, за допущение проступков и совершение преступлений при прохождении государственной гражданской службы. До этого, в основном, описывались положительные стимулы к работе, которые могут быть применимы, например, к человеку типа «у» в теории мотивации Мак-Грегора. Система отрицательных стимулов соответствует санкционированию человека типа «х» в теории Мак-Грегора. Но четких типов людей «х» и «у» не существует, поэтому в реальной жизни положительные стимулы применяются наряду с отрицательными.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Атаманчук Г.В. Сущность государственной службы/ Г.В. Атаманчук.- М.: РАГС, 2002.-113 с.
2. Базаров Т.Ю. Управление персоналом / Т.Ю. Базаров. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: ЮНИТИ, 2006. - 560 с.
3. Вересов Н.Н. Психология управления / Н.Н. Вересов - М.: МОДЭК,

2006.- 118 с.

4. Кнорринг В.И. Теория, практика и искусство управления / В.И. Кнорринг. - 2-е изд., изм. и доп. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА - М), 2006. - 528 с.

5. Козбаненко В.А. Государственное управление: основы теории и организации. Учебник. В 2 т. Т. 2 / В.А. Козбаненко. - Изд. 2-е, с изм. и доп. - М: Статут, 2005. - 592 с.

УДК 342.71: 342.56

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА С ОРГАНАМИ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ ПРИ НАЗНАЧЕНИИ НАКАЗАНИЯ

*Гребенюк Михаил Евгеньевич,
Студент бакалавриата
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Гражданское общество постоянно требует от государства, в лице его органов судебной власти, при назначении наказания в полном объеме использовать предоставленное законом возможность не использовать реальные меры наказания. Суды, руководствуясь положениями уголовного законодательства, широко используют в своей практике правовые институты освобождения от уголовной ответственности и наказания. Если обвиняемое лицо не может быть освобожденным, суд должен назначить ему исключительно справедливое наказание и при этом оно должно быть гуманным.

Принципы справедливости (ст. 6 УК ДНР) и гуманизма (ст.7 УК ДНР) непосредственно предусмотрены Уголовным кодексом Донецкой Народной Республики [1, с. 2-3].

Принцип справедливости предполагает, что наказание и иные меры уголовно-правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление, должны быть справедливыми, то есть соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его

3. Сагандыков М.С., Шафиков А.М. Права граждан на социальную защиту и социальное обеспечение: конституционно-правовой аспект.// Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2014. № 2(24). С. 36-42.

УДК 35

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

*Погодина Анастасия Владимировна,
студентка магистратуры
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»,
Садекова Алия Мустафовна,
к.э.н., доцент,
ГОУ ВПО «ДонАУиГС»*

Основная цель современного государства с рыночной экономикой заключается в предоставлении и обеспечении справедливых и равных условий в качестве основы для жизнедеятельности граждан и для хозяйственной деятельности физических и юридических лиц.

Основной механизм регулирования и обеспечения демократических основ в государстве - это закон. Принятие и исполнение нормативно-законодательных актов, осуществление контроля и мониторинга за их выполнением и создание механизмов для необходимой корректировки управленческих решений на уровне государства являются основными задачами любого современного государства.

Государство устанавливает стандарты для создания социально-трудовых отношений в государственном секторе, определяет определенный набор прав и обязанностей для обеих сторон трудовых правоотношений в сфере государственной службы [2].

Государственная управленческая ответственность требует специальных правил, регулирующих статус и деятельность государственных служащих: политика в отношении найма на работу и руководства прохождением службы, а, также, административные системы отбора, найма, продвижения по службе и

выплаты вознаграждения.

Современная концепция государственной администрации подразумевает понятие иерархического делегирования государственных полномочий гражданам, осуществляющим деятельность в рамках государственной системы. Поэтому эти граждане, будучи государственными служащими, являются не просто работниками государства, но, также, в значительной степени, носителями государственных полномочий. В этом качестве они также призваны обеспечить применение принципов конституционного и административного права в деятельности государственной администрации [1].

Отношения между государственными служащими и государством регулируются законодательными актами. Даже, если некоторые аспекты этих отношений регулируются индивидуальными трудовыми соглашениями или коллективными трудовыми договорами, стороны этих соглашений и договоров обязаны выполнять принципы конституционного и административного права.

Конституции разных стран обеспечивают условия для принятия специального закона, регулирующего особые правоотношения между государственными служащими и государством. Например, конституции Франции, Германии, Греции, Италии, Португалии и Испании включают прямо или косвенно основные принципы государственной службы. В современных условиях развитые государства Европы, которые занимаются разработкой продуктивной системы государственной службы, пришли к необходимости планирования потребности в государственных служащих. [3]

В международных нормах, регулирующих вопросы поступления на государственную службу во всех странах ЕС, приняты специальные законы о государственной службе, которые закрепляют положение равного доступа граждан к государственной службе на основе профессиональных способностей, независимо от их политических взглядов, расы, религии, национального происхождения, пола, возраста, семейного положения и др. Это положение содержится в конституциях практически всех государств-членов Европейского

Сообщества, кроме Дании и Ирландии, конституции которых провозглашают общий принцип равенства перед законом.

Во многих странах управление государственными служащими осуществляется на основе официально разработанной кадровой политики, которая, в зависимости от особенностей государства, имеет более или менее централизованный, или децентрализованный характер. В последние годы она стала более универсальной по своему содержанию, принципам и методам, а также более гибкой. Так, Постоянная комиссия ЕС, занимающаяся региональными и местными административными органами, приняла Декларацию основных принципов кадровой политики, которая является ориентиром в управлении персоналом государственной службы.

Необходимо отметить, что проводится постоянная работа над разработкой механизма обеспечения повышения эффективности управления персоналом государственной службы.

Огромное внимание уделяется методам отбора кадров, как при приеме на государственную службу, так и во время продвижения по службе. Совершенствуются технологии оценки работы государственных служащих.

Государственные служащие должны выполнять юридические нормы, для эффективного осуществления своих функций и полномочий, надлежащим и законным образом по всем направлениям государственной деятельности. Данные юридические условия в основном касаются прав и обязанностей, профессиональной стабильности, защиты от политического посягательства, достойной оплаты труда для недопущения коррупционных действий, дисциплинарных положений и отбора при приеме на работу, основанного на системе учета служебных заслуг.

Государство несет ответственность за профессиональную, непредвзятую и эффективную государственную службу, которая основывается на принципах верховенства закона.

Существует несколько причин, по которым государственные сотрудники

не могут рассматриваться в качестве обычных работников. Деятельность госслужащих направлена на достижение следующих целей:

- создать механизмы контроля и подотчетности с тем, чтобы не допустить злоупотребления государственными полномочиями и плохого управления государственными ресурсами;
- придать государственной администрации законность в глазах граждан и налогоплательщиков с тем, чтобы повысить уровень доверия к администрации и, в конечном счете, к государству в целом;
- разграничить, насколько это возможно, сферу деятельности государства в политике и сферу деятельности государства в администрации;
- обеспечить профессиональную преемственность в государственной администрации и продвигать определенную модель поведения во всех частях администрации, делая ее предсказуемой.

В ряде государств-членов ЕС большинство государственных работников обладают статусом государственных служащих. Это означает, что они подпадают под действие акта о государственной службе и соответствующих вспомогательных нормативных актов. Так обстоят дела в Бельгии, Франции, Греции, Ирландии, Голландии, Португалии и Испании.

Великобритания представляет собой особый случай: для гражданских служащих существуют зависимости от обстоятельств дела, но, в частности, если использовалась ограниченная концепция, то с тем, чтобы государственная служба могла выполнять поставленные перед ней задачи, должен существовать ряд условий. [2]

Главным приоритетом деятельности любого демократического государства должно стать обеспечение реализации прав, свобод и законных интересов его населения, служение ему. В связи с этим система государственного управления должна быть близкой к нуждам и запросам простых людей, подконтрольной населению, прозрачной и эффективной.

Сущностные признаки государственной службы. Государственная служба

- это государственная деятельность, т.е. сущность и назначение государственной службы определяются сущностью и назначением государства. Второй признак государственной службы - профессиональная служебная деятельность, т.е. деятельность профессионального характера, отвечающая специальным квалификационным требованиям и обеспечивающая решение задач государственного управления. Государственная служба - это обеспечение исполнения полномочий госорганов, а не само исполнение таковых. Государственная служба - это публичная служба. Государственная служба осуществляется только лицом, которое находится на должности государственной службы, включенной в реестр. Государственные служащие получают денежное содержание только из госбюджета.

В Донецкой Народной Республики (далее ДНР) принят Закон «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики», которым определяются правовые и организационные основы системы государственной службы ДНР. [4] В соответствии с этим Законом государственная служба - это профессиональная служебная деятельность граждан по обеспечению исполнения полномочий Донецкой Народной Республики, а также полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности ДНР. [4]

Государственная гражданская служба - вид государственной службы, представляющей собой профессиональную служебную деятельность граждан на должности государственной гражданской службы по обеспечению исполнения полномочий государственных органов и лиц, замещающих государственные должности Донецкой Народной Республики. Система государственной службы включает в себя государственную гражданскую службу, военную и правоохранительную службу.

В развитых странах система оценки государственного управления раскрыта через призму оценки эффективности работы персонала в структуре государственного управления. Для оценки государственного управления

разработаны критерии эффективности работы служб и государственных чиновников, и проводится регулярная оценка их деятельности. В ДНР эффективность работы государственных служащих оценивается совсем недавно. Деятельность по разработке системы оценки качества и эффективности работы служб государственного и муниципального управления свидетельствует о внедрении инноваций в сферу управления государством. Государственная служба должна быть сформирована в виде института, требующая, чтобы ее члены обладали определенной степенью профессионализма и непредвзятости, а также знанием административного и конституционного законодательства.

Таким образом, опыт стран-членов ЕС может быть полезным для нашей страны во время разработки нормативно - правовой базы управления персоналом государственной службы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Бурега В.В. Социально-адекватное управление: концептуализация модели: монография / В. В. Бурега. - Донецк: Донецкий госуд. ун-т управления, - 2005. - 170 с.
2. Василенко И. А. Административно-государственное управление в странах Запада: США, Великобритания, Франция, Германия: учебное пособие/ И. А. Василенко - Москва: Логос, 2001. - 200 с.
3. Демин А. А. Государственная служба в странах основных правовых систем мира: Нормативные акты / А. А. Демин. – Москва: Книгодел, 2004 - 184 с.
4. Закон ДНР «О системе государственной службы Донецкой Народной Республики» № 33- ИНС.от 03.04.2015.

УДК 314.156.5 (477: 477.62)

УКРАИНА И НАРОД ДОНБАССА: 5 ЛЕТ ГЕНОЦИДА

*Протасова В. А.,
Студентка бакалавриата
ГОУ ВПО «ДонНУ»
Герасименко Ю. В.*

Научное издание

**Власть и общество: возможности и необходимость
взаимодействия**

Материалы Республиканской научной студенческой конференции

27 марта 2019г.

г. Донецк

Материалы представлены на языке оригинала

Опубликованные материалы отражают точку зрения авторов,
которая может не совпадать с мнениями редколлегии сборника.

Ссылка на сборник при цитировании или частичном использовании
материалов обязательна

Ответственный за выпуск:
Технический редактор:

Стрелецкий В.В.
Жук Ю.С.

ГОУ ВПО «Донецкая академия управления и государственной
службы
при Главе Донецкой Народной Республики»
ДНР, 283015, г. Донецк, ул. Челюскинцев, 163а